

САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИСТВЕННО-ДРЕВЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН¹Н.П. Мухсимов, ²З.Р.Ахмедова.¹Научно-исследовательский Институт лесного хозяйства, Ташкент, Узбекистан.

E-mail:nurullo.mukhsimov@mail.ru

²Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

akhmedovazr@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8357854>

Аннотация. В статье приводятся результаты обследования санитарного состояния лиственных насаждений в горных условиях Узбекистана, являющиеся источниками кислорода воздуха, влажности воздуха, регулятором температуры и эстетичность горного ландшафта. Выявлены наиболее опасные вредители по двум лесхозам в Ташкентской области (Бурчмуллинский лесхоз) и в Джизакской области (Фаришский лесхоз). Представлен видовой состав главнейших лист грызущих вредителей. Приводятся биологические свойства выявленных вредителей. Изучением эпифитной микрофлоры листьев пораженных вредителями боярышника (гусеницами боярышниковой листовертки) было обнаружено микроорганизмы различного класса (бактерии, грибы, дрожжи и др).

Ключевые слова: горные леса, обследование, лист грызущие вредители, продуктивность насаждений, надзор, учет, виды растений, виды насекомых, бактерии, грибы, вредоносность, санитарное состояние насаждений.

Аннотация. Мақолада ҳаво кислороди, ҳаво намлиги, ҳарорат регулятори ва тоғ ландшафти эстетикаси манбалари бўлган Ўзбекистоннинг тоғ ҳудудларида япроқбаргли дарахтларнинг санитар ҳолатини ўрганиш натижалари келтирилган. Бу зараркунандалар асосан иккита ўрмон хўжаликларида Тошкент вилоятидаги Бурчмулло ўрмон хўжалиги ва Жиззах вилояти Фариш ўрмон хўжалигида аниқланган. Асосий баргхўр зараркунандаларнинг тур таркиблари ва биологик хусусиятлари келтирилган. Дўлана зараркунандалари (дўлана баргўровчиси) зарарланган барглارнинг эпифитик микрофлорасини ўрганиш натижасида турли синф микроорганизмлари (бактериялар, замбуруғлар ва бошқалар) аниқланган

Калим сўзлари: тоғ ўрмонлари, кузатув, баргхўр зараркунандалар, дарахтларнинг маҳсулдорлиги, назорат, ҳисоб, дарахт турлари, зараркунандалар турлари, бактериялар, замбуруғлар, зарари, дарахтзорларнинг санитар ҳолати.

Abstract. This article is about the results of a survey sanitary condition of deciduous plantings in the mountains of Uzbekistan. It presents sources of air oxygen, air humidity, temperature regulator and the aesthetics of the mountain landscape. Here identified the most dangerous pests in two forestry: the Tashkent region (Burchmulla forestry) and the Jizzah region (Farish forestry). In the article the species composition of the main leaf-gnawing pests and the biological properties of the identified pests are given. A study of the epiphytic microflora of leaves affected by hawthorn pests (caterpillars of the hawthorn moth) revealed microorganisms of various classes (bacteria, fungi, yeast, etc.).

Keywords: mountain forests, survey, leaf-gnawing pests, plant productivity, supervision, accounting, plant species, insect species, bacteria, fungi, harmfulness, sanitary condition of plantations

Актуальность: Горные лиственные леса в Узбекистане имеют важное почвозащитное, термо - и водорегулирующее значение.

Кроме того, в горных лесах растут дикие плодовые и орехоплодовые породы, дающие Республике ценные, биологически безопасные витамин содержащие продукты. Поэтому, защита и охрана их от губительного действия вредителей является важнейшей народнохозяйственной задачей.

Несмотря на географическое расположение, относительно низкой температуры и отсутствие антропогенных факторов, в условиях горной местности вредные насекомые наносят большой ущерб лесному хозяйству. Среди них, одним из наиболее распространёнными и вредоносными являются лист грызущие насекомые. Появляясь в большом количестве и на огромной территории горной местности, они уничтожают листву на деревьях, резко снижают жизнеспособность и продуктивность, вызывая усыхание и дальнейший гибель лесных насаждений [1].

В целях своевременного обнаружения в лесу очагов размножения лист грызущих насекомых и ареалы распространённости, а также предотвращения их вреда необходимо проведение специальных исследований за жизненным циклом и причины болезни растений [1].

Ибо, своевременное обнаружение вредителей в местах их локализации и оккупации, причины появления в различных вегетативных органов растений позволяет организовать предотвращению их действие, емедленное борьбу против них во время их возникновения, когда они еще не успели охватить значительные площади и нанести существенных повреждений.

Поэтому, данная работа посвящена к выявлению и дальнейшему изучению лист грызущих вредителей. опасного класса в географически различающихся регионах лесного хозяйства Республики, в частности Бурчмуллинский лесхоз Ташкентской области и Фаришский лесхоз Джизакской области

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эксперименты по мониторингу болезни и выявлении е степеней поражение проводились в периоды 2022-2023 гг в в весенне-летний периоды года с проведением обследование лиственных насаждений Бурчмуллинского лесхоза в Ташкентской области на площади 598 га и насаждений в Фаришском лесхозе Джизакской области на площади 2200 га.

Обследование насаждений для выявления очагов главнейших лист грызущих вредителей проводилось согласно методам, описанной в «Инструкции по надзору, учету и прогнозу вспышек массового размножения главнейших лист грызущих насекомых в орехоплодовой зоне Узбекистана». [2].

Микробиолгические изучение образцов пораженные частей растений проводили согласно методам, описанной [3].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В Бурчмуллинском лесхозе основное внимание по санитарному надзору, оценивающий состоянию зараженности было уделено следующим видам растений: фисташка, миндаль, боярышник, орех грецкий, алча, клен Семенова, яблоня Сиверса, карагач и тополь черный, растущий в горных и предгорных равнинах. (Рис.1).

Рис.1. Общий вид орехоплодовых насаждений в горах Ташкентской области

Плотность, встречаемость и количественное число насаждений были разными, гетерогенными. Были обнаружены густые, редкие и пустые лесные почвы, в которой рост и развитие деревьев и их количества были разными.

В Фаршском лесхозе в Джизакской области при обследовании особое внимание уделялось следующим видам растений: орех грецкий, боярышник, яблоня Сиверса, миндаль, тополь для сравнения полученных данных в разных регионах..

В результате проведенного рекогносцировочного обследования орехоплодовых насаждений на этих изучаемых двух участках были выявлены 5 -видов лист грызущих вредителей. Так, например, в Бурчмуллинском лесхозе было обнаружено непарный шелкопряд, боярышниковая листовертка, пяденица обдирало, тополеый листоед, карагачевый листоед

В лиственных насаждениях Фаршского лесхоза Джизакской области было обнаружена 3- вида вредителей: тополеый листоед, тополевая минирующая моль, карагачевый листоед. Питающиеся гусеницы, личинки и куколки были обнаружены в кронах кормовых растений.

Основные виды лист грызущих вредителей и их краткая биология

Непарный шелкопряд (*Lymantria dispar L*) - многоядный вредитель, кормовыми растениями являются лиственные породы деревьев, исчисляющиеся около 180 видов.

В Республике Узбекистан непарный шелкопряд локализована преимущественно в лесном поясе гор и предгорьях. Очаги проживания периодически возникают в разреженных и хорошо оснащенных насаждениях. Генерация одногодичная, лёт бабочек в предгорьях и в нижней лесной зоне гор начинается в конце июня – начале июля и продолжается до середины августа, т.е. в основном в летний период года. Через день-два после выхода из куколки самки после спаривания приступают к откладке яиц. Сроки откладки яиц, а также начало развития различных стадий вредителя (гусениц, куколок) непостоянны. Они меняются в зависимости от климатических условий года и высоты местности над уровнем моря. [4,5].

Самки откладывают весь запас яиц большими кучками в одно место, покрывая яйцекладки слоем охристо-желтых или кремовых волосков, имеющих на конце брюшка (Рис.2).

Рис.2 Откладка яиц непарным шелкопрядом на ствол кормового растения: боярышниковая листовертка (*Cacoecia crataegana* Нв.)

Плодовитость бабочек от 100 до 900 яиц, а иногда до 1500 яиц в зависимости от фазы вспышки. В большинстве случаев яйцекладки располагаются в нижней части ствола кормового растения реже на высоте 4-5 и более метров.

Зимует вредитель на фазе яйца, в которых находятся вполне развитые гусеницы.

Обычно весной в первой половине апреля в период набухания почек, когда температура воздуха достигает 10-15 градусов, а среднесуточная 5-6⁰С, гусенички выходят из яйцевых оболочек, съедая в начале хорион яйца, затем переходят на питание почками, а потом распускающимися листьями.

Развитие гусениц с I по VI возраст у самок проходит за 50-60 суток, у самцов с I по VI возраст за 45-55 дней.

Окукливание происходит в первой и во второй половине июня. Продолжительность развития куколки 10-15 дней. Куколки обычно располагаются между переплетенными паутинками листочками на ветвях кормовых деревьев.

Появление гусениц боярышниковой листовертки обычно происходит в конце марта - начале апреля при появлении листочков на кормовых породах. Основными кормовыми породами являются, как местные виды деревьев, так и интродуцированные растения. (Рис.3)

Очаги массового размножения боярышниковой листовертки наблюдаются на грецком орехе, фисташки настоящей, боярышнике Понтийском, клене Семенова, яблоне Сиверса, алыче и вишне Магалепке.

Развитие гусениц продолжается 37 дней, гусеницы линяют 4 раза и проходят 5 возрастов. Гусеница боярышниковой листовертки темно – зеленая с черными бородавками. [6].

Фаза куколки длится 10-12 дней. Окукливание происходит в кроне растений в листьях, скрученных в трубку с вершины или бокового края. Генерация одногодичная.

Рис.3 Повреждение листьев карагача гусеницами боярышниковой листовертки

Пяденица обдирало (*Erannis defolaria* Cl.)

Появление гусениц пяденицы - обдирало отмечено в начале апреля при появлении первых молодых листочков на кормовых растениях. Основными кормовыми породами являются грецкий орех, боярышник Понтийский, клен Семенова, яблоня Сиверса.

Развитие гусениц продолжается 55-65 дней, гусеницы линяют 4 раза и проходят 5 возрастов. Гусеница пяденицы-обдирало имеет коричневую окраску с зеленоватыми полосками по бокам. (Рис.4)

Рис. 4. Гусеница пяденица обдирало

Фаза куколки длится около 80 дней. Окукливание происходит в лесной подстилке или в почве в земляном коконе.

Лет бабочек происходит в середине июня и длится до конца августа. Яйца бабочки откладывают в трещинах коры или других укромных местах на стволе кормового растения. Генерация вредителя одногодная.

Результаты исследований. Сплошное повреждение листьев и раннее их пожелтение и опадение резко снижают эстетический облик насаждений, и приводит к существенному ухудшению состоянию повреждаемого растения. При повреждении листовой пластинки на 30-50% происходит снижение радиального прироста и длины побегов, ухудшение репродуктивных характеристик растений. Радиальный прирост принят как инструмент для оценки изменения состояния растений. При численности вредителя деревья лишаются способных к фотосинтезу листьев [7-9].

При исследовании эпифитной микрофлоры листьев, зараженных вредителями было обнаружено скопление микроорганизмов различного класса, выявленных на селективных питательных средах. Были приготовлены вытяжки листьев в стерильных условиях, обработанные предварительно 50 % раствором этилового спирта. Далее, путем разведения вытяжки до 1000 раз, приготовлены суспензии, которые были засеяны в соответствующие селективные питательные среды на чашки Петри. Поместив образцы в термостат при 28 С наблюдали за появлением роста эпифитной микрофлоры, находящиеся на поверхности листьев.

Рис.5. Микробный пейзаж зараженных листьев боярышника, поврежденной гусеницами боярышниковой листовёртки.

Питательные среды: 1- Чалека; 2- Пептон; 3- Сусла-агар; 4- Эшби; 5- Сабура; 6- картофельно декстрозный агар.

В смыве зараженных листьев боярышника были обнаружены бактерии, грибы, дрожжи и другие микроорганизмы, подлежащие к дальнейшему изучению. Микроскопированием выросших колоний микроорганизмов, были определены некоторые из по морфологическим признаком роста и строением (рис.6).

Питательные среды с	Микроскопия (1x1000)	Окрашенный, фиксированный препарат	Бактерии
---------------------	----------------------	------------------------------------	----------

Пептон		<i>Streptococcus sp</i>	
		<i>Diplococcus sp</i>	
		Палочковидные бактерии	

Рис.6. Микроскопический вид эпифитных микроорганизмов, выросшие на селективных средах для бактерий, поселяющиеся в листьях боярышника, поврежденной гусеницами боярышниковой листовертки.

Как видно из рис. 6, на образцах, выращенные на среде МПА были обнаружены палочковидные бактерии, *Streptococcus sp*, *Diplococcus sp*. На средах Чапека, сусло, Сабуро были выявлены грибы, имеющие большее количество, такие как *Mucor sp.*, *Aspergillus sp.*, *Trichoderma sp.*, а также *Saccharomyces sp*, и др. Среди обнаруженных грибов большее содержание гриба имел гриб *Mucor sp.*, что предполагается о вредней действие данного гриба на пораженные листья растения.

Питательные среды, с	Микроскопия образцов (1x400)	Грибы
Чапек		<i>Mucor sp</i>

Сабуро		<i>Aspergillus sp</i>
		<i>Trichoderma sp</i>
Сусло		<i>Saccharomyces sp</i>

Рис.7. Микроскопический вид эпифитных микроорганизмов, выросших на селективных средах для грибов, поселяющиеся в листьях боярышника, поврежденной гусеницами боярышниковой листовёртки.

Таким образом, проведенные эксперименты показали о размножении широкого ряда микроорганизмов, на пораженных вегетативных частях растений вредителями-насекомими, растущих в лесных хозяйствах Ташкентской области.

Вывод. Обнаружение лист грызущих вредителей, различного класса микроорганизмов, на примере поражённых кустарников и листьев боярышника показывает о необходимости разработать санитарно-профилактические меры для защиты растений и оздоровлению поражённых растений. Меры для предотвращения очагов заражения. в начале размножения должно обеспечиваться хорошо организованным надзором за ними специалистами микробиологами, защиты и карантина растений.

Научно-обоснованная и правильно поставленный надзор и учет численности вредителей, степени поражения позволяют составить прогноз дальнейшего размножения вредителей и принять немедленные меры их защиты. Это дает возможность наметить требующиеся лесозащитные мероприятия и осушить их наиболее эффективно с наименьшими затратами труда и средств, основываясь на биологически безопасные препараты и инновационные подходы, разработанные с учетом полученных научно-экспериментальных фактических данных.

Ввиду высокой вредоносности лист грызущих вредителей в агробиоценозах лесных насаждений, защита плодовых деревьев от них с помощью инсектицидов и биопрепаратов даёт высокую отдачу, т.е. достигается получение значительного количества урожая

(яблок, орехов и других плодовых растений) и с лучшим качеством. В результате двукратной обработки деревьев микробиологическими и химическими препаратами достигается общий и дополнительный урожай, при котором за каждый потраченный на защиту сум, получена дополнительная продукция стоимостью 9,0-10,5 сумов.

При этом следует учесть не только разновидности вредителей, количества, но и специфические свойства сопутствующих и основных класов микроорганизмов, обнаруженных у пораженных растений-деревьев и кустарников, растущих в лесных зонах Республики.

REFERENCES

1. Ильинский А.И. и др. Надзор, учет и прогноз массовых размножений хвое - листогрызущих насекомых в лесах СССР М., «Лесн. пром.», 525 стр. по непарному шелкопряду с. 278-287.
2. Мухсимов Н.П., Султанов Р.А. Листогрызущие вредители в орехоплодовых лесах Узбекистана. //Экология хабарномаси журнали. Тошкент, 2015. – №4. – Б. 35.
3. Эгамбердиев Ш.Ш, Салахутдинов И.Б., Раджапов Ф.С., Курбонов А.Ё., Абдурахмонов И.Ю. Методические указания по определению патогенов рода *Fusarium*, выявлению наиболее агрессивных форм и методы защиты от них
4. Мухсимов Н.П., Султанов Р.А. Санитарное состояние грецкого ореха в Узбекистане. / Международной научно-практической конференции молодых учёных. «Сборник перспективы развития науки и образования в современных экологических условиях» VI-й посвящённая году экологии в России. Россия, Солёное Займище, 2017. – С. 100-105.
5. Mukhsimov N.P. Determination of Laboratory Feeding Dose of Gipsy-Moth (*Limantria dispar* L.). // International Journal of Science and Research (IJSR) India, 2019. – 8 Issue (4 April 2019) – P. 1194-1195
6. «Инструкции по надзору, учету и прогнозу вспышек массового размножения главнейших лист грызущих насекомых в орехоплодовой зоне Узбекистана». Ташкент, 2011г.
7. Дьяков Ю.Т. Общая фитопатология / Ю.Т. Дьяков, С.Н. Еланский. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 238 с.
8. Пилильщикова Н. Диагностика болезней растений и современные технологии // 22 августа 2013, <https://>
9. Ҳасанов Б.А., Шеримбетов А.Г. Таксономия рода *Fusarium* и современные методы идентификации его видов (обзор) // Ўзбекистон биология журнали. 2020, №2, Б. 22-32.